

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul Buku : Pendidikan Pancasila
 Jumlah Penulis : 4 (Empat) orang
 Penulis Buku : Dr. Suryaningst, S Pd., M.H.
 Status Pengusul : Ketua
 Identitas Buku :
 a. ISBN : 978-602-0887-18-0
 b. Edisi : Agustus
 c. Tahun terbit : 2016
 d. Penerbit : ACADEMICA
 e. Jumlah hal : 233 (dua ratus tiga puluh tiga)
 f. Alamat Web : (<https://zenodo.org/record/1323446>)
<https://zenodo.org/record/3534605#XqjeS6S-vIU>

Kategori Publikasi Karya Ilmiah
 Buku (beri pada kategori yang
 tepat)

Buku Referensi
 Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☒	Monograf ☐	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	2,0		1,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	3,0		2,8
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	3,0		2,8
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)	2,0		1,8
Total = (100%)	10,0		9,2

Catatan Penilaian oleh Reviewer:

Sebagai buku referensi, karya ilmiah tersebut telah memuat kumpulan informasi beserta fakta-fakta terkait dalam bidang pengetahuan untuk mengembangkan kepribadian diri mahasiswa berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Buku tersebut sangat dibutuhkan di setiap fakultas sebab merupakan rumpun mata kuliah pengembang kepribadian Mahasiswa; di samping itu juga karakter buku akan terus mengalami revisi agar mengikuti keadaan zaman dan kebutuhan mahasiswa.

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 1

Dr. Jawant Pardosi, M.S.
 NIP. 196403191991031002

Unit kerja : Universitas Mulawarman

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul Buku : Pendidikan Pancasila
 Jumlah Penulis : 4 (Empat) orang
 Penulis Buku : Dr. Suryaningsti., S.Pd., M.H.
 Status Pengusul : Ketua
 Identitas Buku :
 a. ISBN : 978-602-0887-18-0
 b. Edisi : Agustus
 c. Tahun terbit : 2016
 d. Penerbit : ACADEMICA
 e. Jumlah hal. : 233 (dua ratus tiga puluh tiga)
 f. Alamat Web : (<https://zenodo.org/record/1323446>)
<https://zenodo.org/record/3534695#.XcjeS6S-vIU>

Kategori Publikasi Karya Ilmiah
 Buku (beri ✓ pada kategori yang
 tepat)

Buku Referensi
 Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☒	Monograf ☐	
a Kelengkapan unsur isi buku (20%)	2,0		1,8
b Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	3,0		2,7
c Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	3,0		2,7
d Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)	2,0		1,8
Total = (100%)	10,0		9,0

Catatan Penilaian oleh Reviewer:

Buku Pendidikan Pancasila, merupakan buku referensi yang tepat untuk mahasiswa disetiap fakultas sebab isi bukunya memuat substansi yang bersifat normatif dan empiris, sehingga tujuan untuk mewujudkan kepribadian mahasiswa yang baik dapat terwujud, sebagaimana tujuan dalam mempelajari Pendidikan Pancasila. Sebagai buku referensi, karya ilmiah tersebut masih kurang memberikan informasi khusus karena tidak dilengkapi dengan Glosarium dan Indeks. Memiliki ISBN dan diterbitkan oleh Akademika.

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 2

Dr. Edi Rachmad, M.Pd
 NIP. 195806121984031005

Unit kerja Universitas Mulawarman